

MEF Üniversitesi Kütüphanesi

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Birim
Sorumlusu

Abstract :

The connection refused error is due to the fact that access to the database is via Option EnableSSLv3 instead of EnableSSLv2. As the protocol is not compatible, the vendors' server is blocking/preventing the access. The EZproxy version should be upgraded.

Keywords:

Connection Refused, WSKeys, HTTP, TLS

İletişim / Correspondence:

MEF Üniversitesi Kütüphanesi

Ayazağa Cad. No.4 34396
Maslak - Sarıyer – İstanbul

Tel : 0212 395 3713

e-posta: rsevtap@gmail.com

Yazar ID

ORCID ID: 0000-0002-6509-3071

ResearcherID: R-9697-2017

OCLC EZproxy Kampüs Dışı Erişim problemi ve çözümü OCLC EZproxy “Connection Refused” problem and solution

Özet:

AB'nin veri koruma ve gizlilik konusundaki çalışmaları sonucunda bir çok veritabanı sağlayıcısı internet erişiminde HTTP'den HTTPS'ye geçmekte ve bu nedenle de veritabanlarına kampüs dışından erişim problemleri yaşanmaktadır.

Kullanmakta olduğunuz OCLC EZproxy versiyonun yükseltilerek SSL sertifikası tanımlanmadığı takdirde bazı veritabanlarına kampüs dışı erişimlerde “Connection Refused” hata mesajıyla karşılaşılmaktadır.

Alınan bu hata mesajının asıl nedeni güvenlik protokolü (“HTTPS” güvenlik güncellemesi) gerekçesiyle yapısı ve erişim şekli değişen veritabanına Option EnableSSLv3 - TLS 1.1 veya TLS 1.2 ile erişim sağlanırken kullanmakta olduğumuz eski versiyon EZproxy ise Option EnableSSLv2 - TLS 1.0 'dan erişmek istediğinde güvenlik protokol uyumsuzluğundan dolayı sağlayıcı server'larının EZproxy erişimini engellemesidir.

Anahtar Kelimeler: Ezproxy, Bağlantı engeli, WSKeys, HTTP, TLS.

Erişim probleminin giderilmesi için OCLC EZproxy versiyonu 6.3.5'e yükseltilmeli ve güvenlik sertifikaları/desteği güncellenmeli TLS 1.1 veya TLS 1.2 desteğinin aktif olması gerekmektedir ve HTTPS olarak güvenli/beyaz listelere erişim adresi eklenmelidir.

Güncelleme yapabilmemiz için EZproxy'i ilk defa kurarken almış olduğunuz WSKey'e ihtiyaç duyulmaktadır. [WSKey ilk EZproxy oboneliği yapıldığında alınır ve abonelik süresince geçerlidir. Default olarak kurulan EZproxy yükselmesi ve diğer versiyon yükseltmelerinde kullanılır. Erişim süresi Expiration Date : 01/01/9999 olarak görünür.]

Genellikle WSKeys olarak adlandırılan Web hizmeti anahtarları, (Lisans Anahtarları) OCLC WorldShare Platformu'nda bulunan web hizmetleriyle etkileşimlerin doğrulanması ve yetkilendirilmesinde kullanılan birincil yöntemdir.

WSKey'ler web servislerine istek gönderen istemcilerin kimliğini doğrular. Böylece uzak bir istemci ile Platformda bulunan veri ve işlevsellik arasında “güvenli bir yol” oluşturur.

OCLC WorldCat.org için kurumsal bir hesap oluşturup hesaba erişim sağladıktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek WSKey bilgilerine erişim sağlanabilir.

- **OCLC Developer Network** adresinden
- **Develop** seçerek
- **Manage your API Keys**'e tıklanır.

WSKey'e erişim sorunu yaşanması durumunda **OCLC Customer Support** sayfasından WSKey almak için adımları görebilir, sorunun devam etmesi halinde çözüm için Support ile iletişime geçilebilir.

OCLC Customer Support ile iletişime geçtiğinizde sizden (Symbol) sormaktadır, OCLC Symbol'ünü bilmeyen kurumlar kurum isminden arama yaparak Symbol bilgilerine erişim sağlanabilir. Show only OCLC Members filtresini kaldırarak arama yapılması önerilmektedir.

MEF Üniversitesi Kütüphanesi'nde OCLC EZproxy 6.3.5 versiyon yükseltmesi yapılarak güncel olan OCLC Stanza veritabanı config bilgileri EZproxy ve Kütüphane web sayfasında güncellenmiştir. Bu güncellemelerle erişim problemi yaşanan bütün veritabanlarına sorunsuz erişim sağlanmıştır.

MEF Üniversitesi WSKey başvuru örneği;

Formda yer alan What is the reason for this request? sorusu için aşağıda yer alan detaylar verilebilir.

- Institution Name :
- Thirt Party Name / Vendor :
- How Many Lisanse Keys Needed :
- Any Addition Comment :

Request a WSKey

Successfully submitted request. [Click here to view status details.](#)

Environment Production

Production keys will need approval. Sandbox keys will be created immediately.

Services*

<input type="checkbox"/>	Article Exchange
<input type="checkbox"/>	Availability Query
<input checked="" type="checkbox"/>	EZProxy
<input type="checkbox"/>	Find A Library
<input type="checkbox"/>	ILL Fee Management API

WSKey Name*

MEF-WSKey

What is the reason for this request?

Upgrade

Registry ID

1459

Symbol

TRMEF

Be sure to include your library symbol, if you have one, to ensure expedited processing of your request.

Redirect URI

If you are building an application that will utilize one of our OAuth 2 flows, enter the redirect URI.

Usage

This key will be used to to create WorldShare OpenSocial Apps

I am interested in commercial use of this web service

I am an OCLC Partner accessing data on behalf of libraries

Terms and Conditions*

I agree to the EZProxy [Terms and Conditions](#)

Create Request

Yardımcı Linkler :

OCLC EZproxy güncel versiyonu ve yardımcı dokümanlar :

https://help.oclc.org/Library_Management/EZproxy

EZproxy SSL sertifika ayarları:

https://help.oclc.org/Library_Management/EZproxy/Secure_your_EZproxy_server/010SSL_configuration

EZproxy kullanan kurumların güncellenmiş stanza'ları :

https://help.oclc.org/Library_Management/EZproxy/Database_stanzas

Kurum Symbol :

<https://www.oclc.org/en/contacts/libraries.html>

Kaynakça :

OCLC Developer Network. (2019). Retrieved from <https://www.oclc.org/developer/home.en.html>

OCLC Support Services. (2019). Retrieved from <https://www.oclc.org/support/services/ezproxy.en.html>

OCLC Support Services ; Install and update EZproxy. (2019). Retrieved from <https://www.oclc.org/support/services/ezproxy/documentation/download.en.html>,

Teknik Destek : Zafer Yapıcı, Senior Library Service Engineer, Turkey
EBSCO Information Services